

AUDIO VIDEO VA MATN AXBOROTLARNI SIQISH ALGORITMLARI VA TUSHUNCHALARI

Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunusovich

Xabibullayev Elyor Asqarbek o'g'li

elyorxabibullayev860@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17854622>

Kalit soʻzlar: Axborotni siqish, siqish tezligi, Yoʻqotishli siqish, Yoʻqotishsiz siqish.

Annotatsiya: Audio, video va matn axborotlarini siqish algoritmlari maʼlumotlarni samarali saqlash va tez uzatishda muhim ahamiyatga ega. Yoʻqotishsiz siqish maʼlumotni toʻliq tiklash imkonini beradi va asosan matn hamda dastur fayllarida qoʻllaniladi. Yoʻqotishli siqish esa media fayllarda sifatni deyarli sezilmas darajada saqlab, hajmni kamaytiradi. Siqish tezligi va darajasi axborotni qayta ishlash va saqlash jarayonida muhim rol oʻynaydi. Shu sababli, siqish algoritmlari zamonaviy raqamli kommunikatsiya tizimlarining ajralmas qismidir.

Keywords: Information compression, compression rate, Lossy compression, Lossless compression.

Abstract: Audio, video, and text compression algorithms are important for efficient data storage and fast data transmission. Lossless compression allows for complete data recovery and is mainly used in text and program files. Lossy compression reduces the size of media files while maintaining almost imperceptible quality. The speed and level of compression play an important role in the process of information processing and storage. Therefore, compression algorithms are an integral part of modern digital communication systems.

Axborotni siqish - bu kompyuter texnologiyalarining rivojlanish tarixidan ancha uzoq tarixga ega boʻlgan muammodir, odatda axborotni kodlash va shifrlash muammolari rivojlanish tarixi bilan birga keladi. Barcha siqish algoritmlari kirishning oqimi bilan ishlaydi, ularning minimal birligi bir oz, maksimal esa bir necha bit, bayt yoki bir necha bayt. Siqish jarayonining maqsadi, qoida tariqasida, baʼzi bir transformatsiyalar yordamida baʼzi boshlangʻich kompakt boʻlmagan kirish oqimlaridan maʼlumot birliklarining yanada ixcham chiqish oqimini olishdir. Siqish jarayonlarining asosiy texnik xususiyatlari va ularning ishlash natijalari quyidagilardan iborat.

Axborotni siqish – bu maʼlumot hajmini uning mazmunini saqlagan holda yoki qisman qisqartirish orqali kamaytirish jarayonidir. Siqish jarayoni **yoʻqotishli** va **yoʻqotishsiz** usullarga boʻlinadi.

Axborotni siqish uchun turli xil algoritm va usullar mavjud. Ularni asosan ikki katta guruhga ajratish mumkin: yoʻqotishsiz siqish va yoʻqotishli siqish.

Yoʻqotishsiz siqish algoritmlari. Bu algoritmlarda tasvirdagi maʼlumotlar toʻliq saqlanib qoladi, yaʼni siqish jarayonida hech qanday maʼlumot yoʻqolmaydi. Natijada, tasvir siqilgandan soʻng ham dastlabki sifatini saqlaydi. Misol uchun:

- ZIP - matnli fayllar uchun qoʻllaniladi, fayl hajmini 50-90% gacha kamaytirishi mumkin.
- LZW - grafik va rasmlar uchun moʻljallangan, fayl hajmini 20-80% gacha kamaytirishi mumkin.
- PNG - rasmlar uchun moʻljallangan, fayl hajmini 20-80% gacha kamaytirishi mumkin.

Yoʻqotishli siqish-siqilgan arxivni boʻshatgandan soʻng, avvalgisidan biroz farq qiladigan maʼlumotlar olinadi. Shubhasiz, siqilish darajasi qanchalik katta boʻlsa, yoʻqotish hajmi va

aksincha. Albatta, bunday algoritmlar matnli hujjatlar, ma'lumotlar bazasi jadvallari va dasturlarida qo'llanilmaydi. Oddiy, formatlanmagan matnda siz ozgina buzilishlardan omon qolishingiz mumkin, ammo dasturda kamida bitta bitni buzish uni to'liq ishlamay qolishiga olib keladi. Shu bilan birga, o'nlab marta siqishni olish uchun ma'lumotlarning bir necha foizini qurbon qilish mumkin bo'lgan ma'lumotlar mavjud, masalan, fotosuratlar, video va audio materiallar. Bunday ma'lumotlarning siqilishi va keyinchalik dekompressiyasi paytida yo'qolishi qo'shimcha "shovqin" paydo bo'lishi sifatida qabul qilinadi. Yo'qotishli siqish algoritmlari quyidagilarni o'z ichiga oladi.

- **JPEG** - tasvirni bloklarga ajratib, ba'zi detallarni olib tashlash orqali siqadi.
- **MPEG** -video va audioni siqishda foydalaniladi

Matn axborotlarini siqishning asosiy vazifasi takrorlanuvchi belgilarni va ma'lumotlar strukturasi aniqlashdir. Shuning uchun matn siqish algoritmlari asosan yo'qotishsiz bo'ladi. **Siqish tezligi** va **siqish darajasi** axborotni qayta ishlash jarayonida muhim ko'rsatkichlardir. Yuqori tezlik real vaqt rejimida audio/video ishlashda zarur bo'lsa, yuqori siqish darajasi arxivlash va saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, audio, video va matn ma'lumotlarini siqish algoritmlari zamonaviy raqamli kommunikatsiya tizimlarining ajralmas qismi bo'lib, ular axborotni samarali saqlash, uzatish va qayta ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Audio, video va matn axborotlarini siqish algoritmlari raqamli axborotlarni samarali saqlash va tez uzatishda muhim ahamiyatga ega. Yo'qotishsiz siqish usullari ma'lumotni to'liq tiklash imkonini berib, asosan matn va kodlar uchun qo'llaniladi. Yo'qotishli siqish esa audio va video kabi media ma'lumotlarda sifatni deyarli sezilmas darajada o'zgartirgan holda yuqori siqish darajasini ta'minlaydi. Zamonaviy siqish texnologiyalari axborot hajmini kamaytirish orqali xotira, tarmoq trafik va vaqt sarfini optimallashtiradi. Shu sababli, siqish algoritmlari bugungi raqamli kommunikatsiya tizimlarining ajralmas va amaliy ahamiyatga ega qismidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. - 384 с.
2. А.М. Abduvohidov, В.К. Pozilov. Zamonaviy axborot texnologiyasi.
3. А.А. Abduqodirov, А.Г' Hayitov, Р.Р. Shodiyev. Axborot texnologiyalari.
4. Абдуллаев И., Тешаева М., Саидова З. Обеспечение конфиденциальности и защиты данных в образовании: задачи для будущих педагогов //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2024. – Т. 3. – №. 27. – С. 257- 261